

**BIOLOGIYA DARSLARIDA INTERFAOL
METODLARDAN FOYDALANISH**

Axmedova Mavjuda Turg'unovna

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi

biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Taqdim etilayotgan bu maqolada biologiya darslarida qo'llaniladigan samarali interfaol usullar, tadbir va ochiq dars ishlanmalaridan namunalar keltirilgan bo'lib, bu jamlanma biologiya fani o'qituvchilari uchun xizmat qilsa ajab emas.

Kalit so'zlar: biologiya, metod, interfaol, test, ertak, savol-javob, usul, mitoz, meyoZ...

1. "Kamalak" usuli .

Bu usulni biror bob yoki bo'lim yuzasidan o'tkazish mumkin. Bunda birinchi ustindagi asosiy tushunchalar har xil ranglarda beriladi. Jadvalning qolgan qismlarida so'zlar aralash yozilgan bo'ladi. O'quvchilar ushbu tushunchalarni asosiy tushuncha ranglariga mos ranglarda ifodalashlari shart. Bunda jadval bo'yatiladi yoki yopishuvchi rangdor qog'ozlar to'plamidan foydalanib to'ldiriladi. Bu usulning afzalligi shundan iboratki, bir paytning o'zida 9 nafar o'quvchining bilimi sinab ko'riladi.

Dastlabki holati

Mitoz	Konyugatsiya, crossingover sodir bo'ladi.	Xromosomalar soni ikki hissa kamaygan hujayralar hosil bo'ladi.	Yumaloq, amyobasimon shaklli, <u>harakatsiz hujayra</u>
-------	---	---	---

Meyoz	Bu hujayralar ma'lum shakl va hajmga ega bo'ladi	Gametogenez, spermatogenez, ovogenez	Sitoplazma bo'linib, ikkita yangi qiz hujayra hosil bo'ladi.
Jinsiy hujayralar	Anafaza II da sentromera bilan birikkan xromatidlar bir biridan ajraladi.	Somatik hujayralarning bo'linish usuli	Mitoz va meyozi bo'linish kuzatiladi.

Tayyor holati

Mitoz	Konyugatsiya, krossingover sodir bo'ladi.	Xromosomalar soni ikki hissa kamaygan hujayralar hosil bo'ladi.	Yumaloq, amyobasimon shaklli, harakatsiz hujayra
Meyoz	Bu hujayralar ma'lum shakl va hajmga ega bo'ladi	Gametogenez, spermatogenez, ovogenez	Sitoplazma bo'linib, ikkita yangi qiz hujayra hosil bo'ladi.
Jinsiy hujayralar	Anafaza II da sentromera	Somatik	Mitoz va meyozi

	bilan birikkan xromatid- lar bir biridan ajraladi.	hujayralarning bo'linish usuli	bo'linish kuzatiladi.
--	---	-----------------------------------	--------------------------

Topshiriq javoblari albatta tahlil qilinadi. Noto'gri belgilangan tushunchalar to'griylanadi. Bu topshiriqni to'gri bajaragan o'quvchilar bir ballni qo'lga kiritishadi.

2."Domino" usuli.

Bu usulni biror bob yoki bo'lim yuzasidan o'tkazish mumkin. Bunda o'quvchilar atama yoki biologiya faniga oid so'zning oxirgi harfiga keyingi so'zni bog'laydi. Masalan:

Amyoba-askarida-ayiq-qo'ng'iz-zigota va hokoza.

3."Pochta qutisi" usuli.

Bu usulni guruhlarda ham, kichik juftliklarda ham qo'llash mumkin. Bunda o'quvchilarga turli mavzular yuzasidan aralash atama va tushunchalar aralash holatda beriladi. Pochta qutisi berilgandan so'ng o'quvchilarga quti ichidagi so'z yoki atamalarni mos tarzda ajratishi aytiladi. Masalan:

Tobulg'i, archa, vergin, savr, maymunjon, itsigak, bo'ritaroq, afsonak, yeryong'oq, talg'ir lola, qarag'ay, sarvi archa.

Bunda ochiq urug'li va yopiq urug'li o'simliklarni ajtaring deb topshiriq beriladi. Topshiriqni bajarish uchun so'zlar soniga qarab vaqt beriladi. Bundan tashqari ikki oila o'rtasida (6-sinflarda), ikki sinfni, turkumni (7-sinflarda), ichki, tashqi, aralsh bezlarni, odam organizmidagi organlarni (8-sinflarda) bir biridan ajratib olishida ham qo'llash mumkin.

4."Matn+test" usuli.

Bunda o'quvchilarga matn o'qib beriladi yoki ovozli moslama yordamida matn eshittiriladi. O'quvchilar diqqat bilan tinglaydi va quyida beriladigan testlarning

yechimini topishadi. Bu usul orqali o'quvchilarning diqqat va xotirasi mustahkamlanadi. Bu usul butun sinf bilan ishlaganda qo'llanadi.

Masalan:

Bir tup o'simlik ildizining tukchalari bir-biriga ulab chiqilsa, uzunligi 20 kmga yetishi mumkin. Ildiz tukchalarining faoliyati 10-20 kun davom etadi. Ildizning po'st hujayralari tirik, yumaloq va yupqa qobiqli bo'ladi. Makkajo'xorining 1 mm² so'rish qismida 700 ta ildiz tukchalari bo'ladi. G'o'za nihollarining ildizi bir kecha kunduzda 2-3 sm o'sadi.

Test

1. Bir tup o'simlik ildizining tukchalari bir-biriga ulab chiqilsa uzunligi qancha bo'ladi?

a) 10 km b) 20 sm d) 20 km

2. Ildiz tukchalarining faoliyati necha kun davom etadi.

a) 10-20 kun b) 20-31 kun d) 18-48 kun

3. Ildizning po'st hujayralari qanday tuzilgan?

a) o'lik, yumaloq, yupqa qobiqli

b) tirik, yumaloq, yupqa qobiqli

d) tirik, cho'ziq, qalin qobiqli

4. Makkajo'xorining 1mm² so'rish qismida qancha ildiz tukchalari bor?

a) 700 ta b) 500 ta d) 300 ta

5. G'o'za nihollarining ildizi bir kecha kunduzda qancha o'sadi?

a)5 sm b)10-20 sm d) 2-3 sm

5. “Ertak matn” usuli.

Ertak-matn usulida o’quvchilar diqqati oshadi.Sababi matn ichida noto’g’ri fikrlar, atamalar berilgan bo’ladi.To’g’ri javobni topish uchun o’quvchi matnni diqqat qilib tinglashi shart.

Bir bor ekan, bir yo’q ekan.O’zbekiston degan yurt bor ekan.Tabiati xushhavo, maydoni bisyor ekan.Ana shunday dalalardan biri Bilmasvoyning e’tiborini tortibdi.Bu dala ikki urug’pallali o’simlik bo’lgan bug’doy dalasi ekan.

-Boy, buning oltinday qovoq mevasini-ey-debdi.

Uzoq sayrdan so’ng Bilmasvoy taassurotlarini bobosiga quyidagicha so’zlab beribdi.

-Bobojon, oltin boshoq o’simlikni ko’rdim.Barglaridagi tomirlari to’rsimon ekan, ildizi uzun o’q ildiz bo’lsa kerak-a, bobo, siz bu o’simlikni taniysizmi?-so’rabdi Bilmasvoy.

Shunda bobosi Bilmasvoyga bilganlari haqida quyidagicha so’zlab beribdi.

Qani bolalar, siz nima deb o’ylaysiz, bobosi Bilmasvoyga nimalar haqida so’zlab berdi.

6.”Topib ko’rchi”usuli.

Bunda o’quvchilardan bir nafari doskaga chiqadi.Fanga oid rasmlardan birini doskadagi o’quvchi orqasidan o’tirganlarga ko’rsatadi.O’tirgan o’quvchilar shu rasimga tegishli tushunchalarni ayta boshlaydi.Doskadagi o’quvchi rasmda nima tasvirlanganligini topadi.

7. “Hayvonlar xaritasi” usuli

Bu usul hayvonlar yoki o’simliklarning tarqalish joylarini eslab qolishlari uchun qo’llaniladi. Bunda o’quvchilarga “xarita” va hayvonlar nomlari yozilgan varaqchalar beriladi. O’quvchilar hayvon yoki o’simliklarni ular taqalgan xududlarga joylashtirib chiqishadi.

Qora dengiz-lansetnik, ildizog’iz medusa

O’rta Osiyo, Kavkaz, Qrim-qoraqurt

Yaponiya –Tut ipak qurti

Orol-laqqa

Sirdaryo-bakra

Zarafshon –mo’ylov baliq

Qizilqum-tez [kaltakesak](#)

Mirzacho’l-qalqontumshuq

8.”Masalalar yechish” usuli

Bu usulda o’quvchilarda matematik kompetensiyalar shakllantiriladi, masalalar yechimi topish yo’llarini izlashga undaydi, topqirlik va ziyraklini oshiradi.

9. Zig-zag usuli

Bu usulda 1-qatorning ikki o’quvchisi juftlikda ishlab, savolga javob yozishadi. 2-qatorning ikki o’quvchisi juftlikda ishlab, savolning javobini tekshirib berishadi. 3-qatorning ikki o’quvchisi juftlikda ishlab javobni baholashadi.

10. Shaxmat jadvali

Bunda o'quvchilar "oq" kataklarga "qora" kataklardagi belgi va xususiyatlarga tegishli javoblarni yozishadi.

t/r	Hayvon nomi , belgi, xususiyati	Hayvon nomi, belgi, xususiyati
1	Qanotlari taxlanmaydi	
2		Qon so'rib oziqlanadi
3	Juda ochko'z	
4		Lichinkasi suvda yashaydi
5	Xonadonlarda non, sabzavot qoldiqlarini terib yeydi.	
6		Rivojlanishida tuxum, g'umbak, voyaga yetgan hashorat bosqichlari bo'ladi.

11."Bir savolda ikki test" usulida test sinovi

Bu usulda raqamlangan javoblar bir marta yoziladi.O'quvchilar bir nechta savolga javobni shu raqamlardagi javoblardan mosini tanlab belgilashadi.Bunda o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyalari shakllantiriladi..

Masalan:

1.O'rta ichak epiteliysi. 2.Hazm bezlari. 3.O'pka epiteliysi. 4.Muskul to'qimasi.
5.Biriktiruvchi to'qima. 6.Yurak-qon tomir sistemasi. 7.Ayirish sistemasi. 8.Jabra
epiteliysi.

1.Mezodermadan qanday organlar rivojlanadi?

A)1, 2, 3, 8 B) 4, 5, 6, 7 D) 1, 3, 5, 7 E) 2, 4, 6, 8

2.Endodermadan qanday organlar rivojlanadi?

A)1, 2, 3, 8 B)4, 5, 6, 7 D)1, 3, 5, 7 E)2, 4, 6, 8

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipova J. O., G'ofurov A. T. "Biologiya ta'limi texnologiyalari",-Toshkent:
"O'qituvchi" 2002 .

2. J. O'. Tolipova, M.T.Umaraliyeva. "Botanika darslari". "O`qituvchilar uchun
metodik qo`llanma". Toshkent 2011 yil.

3. Tolipova J.O. Biologiyani o`qitishda pedagogik texnologiyalar. O`quv qo`llanma.
Toshkent 2004

4. Maktabda biologiya 2015 yil 8-son.

5 .Maktabda biologiya 2016 yil 10-son.

6. www.ziyonet.uz